

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ**Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Лимфа тугунлари паренхиматоз зонали орган бўлиб, меъёрда уларда коллаген толалари кўп бўлган ғовак толали тартибсиз бириктирувчи тўқимани ўз ичига олган капсула билан ўралган. Капсула таркибида лимфа фаол ҳаракатига ёрдам берувчи силлиқ миоцитлар мавжуд. Капсуладан лимфа тугунига қараб трабекулалар йўналади ва бир-бири билан анастомозланиб, лимфа тугунининг стромасини ҳосил қилади. Капсула ва трабекулалар орасидаги бўшлиқни тўлдирувчи ретикуляр тўқима тўлдириб туради. Лимфа тугунида периферик - пўстлоқ ва марказий – магиз зоналари тафовут қилинади. Пўстлоқ ва магиз ўртасида эса паракортикал зона жойлашган. Лимфа тугунида синуслар мавжуд. Ундан лимфа суюқлиги ҳаракатланадиган лимфа томирлари тўплами очилади.

Калит сўзлар: морфология, иммунитет, реактив ўзгаришлар, лимфа тугунлари, фолликула.

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF LYMPH NODES**Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Lymph nodes are parenchymatous organs normally surrounded by a capsule of loose fibrous connective tissue with a high content of collagen fibers. The capsule contains smooth myocytes that promote active movement of lymph. Trabeculae extend from the capsule toward the lymph node and anastomose with each other, forming the stroma of the lymph node. The space between the capsule and trabeculae is filled with reticular tissue. The lymph node is divided into peripheral cortical and central medullar zones. Between the cortex and medulla is the paracortical zone. The lymph node has sinuses. A cluster of lymphatic vessels opens from it, through which lymphatic fluid moves.

Keywords: morphology, immunity, reactive changes, lymph nodes, follicula.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ**Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Лимфатические узлы паренхиматозные органы в норме окруженные капсулой рыхлой волокнистой соединительной тканью с высоким содержанием коллагеновых волокон. Капсула содержит гладкие миоциты которые способствуют активному движению лимфы. От капсулы по направлению к лимфатическому узлу отходят трабекулы и анастомозируют между собой, образуя строму лимфатического узла. Пространство между капсулой и трабекулами заполнено ретикулярной тканью. В лимфатическом узле различают периферическую корковую и центральную мозговую зоны. Между корковым и мозговым веществом находится паракортикальная зона. Лимфатический узел имеет синусы. Из него открывается скопление лимфатических сосудов по которым движется лимфатическая жидкость.

Ключевые слова: морфология, иммунитет, реактивные изменения, лимфатические узлы, фолликула.

e-mail: bahronov.jurat@bsmi.uz

Долзарблиги. Лимфа тугунларининг функцияларига лимфоцитларнинг антигенга боғлиқ дифференциация, барьер, фагоцитоз, иммун реакциялар, дренаж, депо ва моддалар алмашинувида иштирок этиш киради. Лимфа тугунлари паренхиматоз зонали орган бўлиб, меъёрда уларда коллаген толалари кўп бўлган ғовак толали тартибсиз бириктирувчи тўқимани ўз ичига олган капсула билан ўралган. Капсула таркибида лимфа фаол ҳаракатига ёрдам берувчи силлиқ миоцитлар мавжуд. Капсуладан лимфа тугунига қараб трабекулалар йўналади ва бир-бири билан анастомозланиб, лимфа тугунининг стромасини ҳосил қилади. Капсула ва трабекулалар орасидаги бўшлиқни тўлдирувчи ретикуляр тўқима тўлдириб туради. Лимфа тугунида периферик - кортекс ва марказий – медулла зоналари тафовут қилинади. Кортекс ва медулла ўртасида эса паракортикал зона жойлашган. Лимфа

туғунида синуслар мавжуд. Ундан лимфа суюқлиги ҳаракатланадиган лимфа томирлари тўплами очилади. Лимфа суюқлигининг лимфа тугунидан ўтиш кетма-кетлиги ва синусларнинг жойлашиши бўйича афферент лимфа томирлари - субкапсуляр синус - оралик кортикал синуслар - оралик медуляр синуслари - дарвоза синуслари - эфферент лимфа томирлари фарқланади.

Лимфа тугунининг пўстлоқ моддаси лимфоид фолликулалар (тугунчалар) ва интерфолликуляр оролчалар йиғиндисини ўз ичига олган лимфоид тўқималар билан ифодаланади. Лимфоид тугунчалар юмалоқ ва ўлчами 1 ммни таўкил этади. Лимфоид фолликулалар реактив марказсиз бирламчи лимфоид фолликулалар ва реактив марказга эга бўлган иккиламчи лимфоид фолликулалар (кўпайиш маркази) ўртасида фарқланади. Бирламчи фолликулалар асосан ретикуляр ва фолликуляр дендритик хужайралар билан боғланган кичик В-лимфоцитлардан иборат. Антиген тушганда В-лимфоцитларнинг бласттрансформацияси содир бўлади ва иккиламчи тугунчалар шаклланади. Улар репродуктив марказга эга бўлган мантиядан иборат. Мантия кичик хотира В-лимфоцитлари ва суяк илигидан келиб чиққан кичик лимфоцитлар томонидан ҳосил бўлган. Иммуниет реакциясининг юқори чўққисида реактив марказ қоронғи ва ёруғ зоналарга бўлинади. Қоронғи зона паракортикал зона томонга қараган. Бу ерда хужайралар митотик тарзда бўлинади, ҳамда етук ва кўчиб юривчи хужайралар жойлашган периферик (ёруғ) зонага ўтади. Плазмоцитлар ва унинг перецитлари фолликуладан мантиянинг латерал зоналари орқали интерфолликуляр оролчаларга ўтади ва кейин паракортикал зона орқали моғиз моддага ўтади ва у ерда плазмоцит хужайралари етук ҳолга айланади. Паракортикал зона пўстлоқ ва моғиз моддалар чегарасида жойлашган бўлиб, лимфа тугунининг тимусга боғлиқ зонаси (Т-зонаси) ҳисобланади. Асосан Т-лимфоцитларни ўз ичига олади, аммо ривожланишнинг турли босқичларидаги миграция қилиб юрган плазмоцит хужайралари ҳам учраб туради. Паракортикал зонани алоҳида бирликларга ҳам бўлиш мумкин. Ҳар бир бирлик марказий ва периферик қисмдан иборат. Марказда Т-лимфоцитларнинг кўпайиши ва бласттрансформацияси содир бўлади. Периферияда юқори эпителийли посткапилляр веналар жойлашган. Улар орқали лимфоцитлар қондан лимфа тугунига ўтади.

Моғиз моддаси медуляр иплар ва оралик медуляр синуслардан иборат иккита структуравий ва функционал компонентдан тузилган. Медуляр иплар В-зона саналади. Бу ерда лимфа тугунини пўстлоқ қисмидан кўчиб ўтган плазмоцит хужайралари етук ҳолга айланади. Иммуниет реакцияси вақтида медуляр ипларида тўпланган плазмоцит хужайралари лимфа суюқлигига антитаналаришлаб чиқаради. Ташқи томондан мия арқонлари моғиз синуслари билан қўшни ҳолда жойлашган.

Барча лимфа тугунлари синуслари фагоцитоз қилишга қодир бўлган эндотелий хужайралари билан қопланган бўшлиқлардир. Эндотелиал хужайралардан ташқари лимфа синуслари деворининг шаклланишида ретикулоэпителиал хужайралар ҳам иштирок этади. Улар ўсимталарга ўхшаш шаклга эга. Ўсимталар синусни бўшлиқлари бўйлаб кесиб ўтади ва қарама-қарши томондаги кенгайишлари туфайли майдончаларни ҳосил қилади, ҳамда улар қирғоқда жойлашган хужайралар билан бирга синусларнинг узлуксиз ички хужайралар қопламасини ҳосил қилади. Синусларнинг шиллик қавати базал мембрана мавжуд эмас. Ретикулоэпителиал хужайралар ўсимталари уч ўлчамли тўрни ҳосил қилади ва лимфа суюқлигини оқимини секинлаштиради, бу эса унинг макрофаглар томонидан тўлиқ сифатли филтрланишини таъминлайди. Уч ўлчамли тўр турли томонга йўналган ретикуляр толалар томонидан ҳам ҳосил бўлади. Синусларда кўплаб эркин макрофаглар ва лимфоцитлар мавжуд бўлиб, улар тўрга бирикиб олади. Лимфа тугунини қон билан таъминиши лимфа тугуни дарвозасидан киривчи қон томирлари орқали амалаг оширилади. Артериялардан капиллярлар капсула, трабекулалар ва фолликулаларга йўналади. Улар юзаки ва чуқур капилляр тўрларига эга. Капилляр тўрлари юқори эндотелийли венулалар бўлиб давом этади, сўнгра тугуннинг дарвозаси орқали чиқадиган томирларга ўтади. Одатда, қон ҳеч қачон синуслар орқали оқмайди, аммо яллиғланиш, травма ва бошқа патологик ҳолатларда кузатилиши мумкин.

Лимфа тугунлари бутун организмда жойлашган иккиламчи лимфоид тизими органи ҳисобланади. Лимфа тугунлари танани ҳимоя қилиш ва инсон соғлигини сақлаш каби вазифаларини бажаради, бунда лимфа суюқлиги таркибидан зарарли моддаларни филтрлаб, организмни ёт моддалардан тозалайди. Лимфа тугуни субкапсуляр синус соҳасидаги макрофаглар жойлашиб, бу стратегик жойлашуви сабабли лимфа тугуни ҳимояга биринчи бўлиб жавоб беради. Макрофаглар лимфа тугуни ичидаги В-лимфоцитларга ва фолликуляр дендритик хужайраларга иммун комплексларини тақдим этишни енгиллаштиради. Шу билан бирга, лимфа тугунида макрофаглар ва В-лимфоцитлар томонидан иммун комплексларни йўқ қилинишини таъминлайди [15; 239-247-б].

Беморларда юзага келадиган тизимли ўзгаришларни тушуниш учун лимфа тизимининг меъёрий анатомиясини аниқ билиш керак. Ўз илмий ишларида Suami H. et al. (2018) анатомик тадқиқотлар ўтказиб, ҳамда лимфа тизими ва лимфа тугунларининг умумий анатомиясини умумлаштирдилар.

Шунингдек, улар ўзларининг янги анатомик концепциясини - "лимфосома" ни тақдим этдилар. Бу маълум бир соҳадаги лимфа томирларининг бошқа соҳа лимфа томирларини бир-бири билан қандай боғланишини тасвирлайди [12; 5-11-б].

Лимфатик тизим эндотелиал хужайралар лимфатик томирлар ва лимфа тугунларининг синусларини ҳосил қилади, ҳамда иммунитет реакциялари ва иммун толерантликни шакллантиришда асосий рол ўйнайди. Соғлом ўпка лимфа томирларининг катта қисми бўлақлараро тўсиқ ва субплеврал бўшлиқда бронховаскуляр тузилмалар бўйлаб жойлашган. Сичқонлар ва одамларда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, лимфа томирлари чақалоқлик даврида ўпка функцияси учун зарур ҳисобланади. Бундан ташқари, лимфа томирларида ўзгаришлар улар таҳлил қилинган деярли барча нафас олиш касалликларида кузатилади. Trivedi A. et al. (2023) фикрига кўра охириги ишлар ўпка касалликларининг бошланиши ва ривожланишида лимфа дисфункциясининг сабабчи сифатида кўрсатди ва бу томирлар ўпкадаги патологик жараёнларнинг фаол иштирокчиси бўлиши мумкинлигини айтишди [14; 32-42-б]. Петренко В.М. (2015) тақидлашча, инсон ва ҳайвонлар танасида лимфа тугунларининг ўрни ҳақидаги замонавий тушунчалар ноаниқ бўлсада уларнинг ҳаётида лимфа тугунлари муҳим рол ўйнайди. Лимфа тугунлари лимфоид тизимнинг бир қисми сифатида эмас, балки мустақил анатомик тизим бўлиб, функционал жиҳатдан иккиламчи лимфоид тўқималарни шаклланишлари учун антигенларнинг манбаи саналади. Қон томирлари ва лимфа тугунлари орасидаги ғовак бириктирувчи тўқима мавжуд. Лимфоид-лимфа аппарати иммунитетнинг анатомик асоси ҳисобланади [3; 147-149-б].

Иммунитет жараёнининг анатомияси лимфа тизимининг бир қисми сифатида қаралади, у нафақат лимфа томирлари ва тугунларини, балки барча лимфоид шаклланишларни, шу жумладан тимусни ҳам ўз ичига олади. Иммунитет (лимфоид) тизимининг ўзига хос функциясини бажаришини белгиловчи умумий тузилиши (конституцияси) лимфоид тузилмаларнинг қон томирлари билан яқин алоқасидан иборат. Уларнинг ёпиқ айланма занжири бўйлаб лимфоцитларнинг циркуляцияси содир бўлади. Петренко В.М. (2019) ва Николенко В.Н. (2016) лимфоид тўқималарни шаклланиш пайтидан бошлаб аорта ва унинг шохлари атрофида жойлашуви, шунингдек вена томирлари билан лимфа томирлари боғлиқлиги борлигини таъкидлайди. Лимфоид ҳосилалар нафақат дренаж сифатида, балки лимфоид ҳосилаларнинг шаклланишларига антигенларнинг манбаи (агар мавжуд бўлса, афферент томирлар) сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин [4; 89-99-б].

Тадқиқотчилар, ҳеч бўлмаганда бир хил фан соҳасида ишлайдиганлар бир хилда фикр юритишлари керак. Тиббий биология мутахассислари инсон танаси хужайралари органлар ва орган тизимларини ташкил этувчи тўқималарни бирлаштирувчи лимфоид ҳосилалардан иборат эканлигини ҳисобга олишлари керак. Шунинг учун улар умумий тузилиши, келиб чиқиши (ривожланиши) ва функцияси бир хил бўлган тузилмаларни бирлаштирувчи анатомик тизимлар сифатида аниқ тушунчалар беришлари лозим. Лимфа тугунлари билан лимфоид тизим таркибий ва функционал бирлашган бўлиб, уларнинг таркибий қисмлари сифатида лимфоид-лимфатик тузилма иммунитетнинг анатомик асоси бўлиб хизмат қилади [5; 192-194-б]. Лимфа тизими одамларда ва ҳайвонларда иммунитетни ҳосил қилишда иштирок этади, чунки лимфа суюқлиги оқими антигенларни лимфа тугунларига ва афферент лимфа йўллари орқали оддийроқ лимфоид ҳосилаларни шаклланишига (лимфоид тугунчалар ва бляшка) сабаб бўлади. [6; 68-70-б].

Ушбу тадқиқотда интраторакал лимфа тугунларини ўрганиш батафсил таҳлил қилиниб, ушбу йўналиш ривожланишининг икки жиҳати - лимфа тугунлари "картографияси" ва лимфа дисекцияси ҳақидаги қарашларнинг эволюцияси кўриб чиқилади. Ушбу масалани ўрганишнинг санаб ўтилган усуллари ўхшаш мақсадларига қарамай, баъзан турли мамлакатларда параллел равишда ишлар олиб борилган. Фақат сўнгги ўн йилликларда юз йилдан ортиқ вақт давомида олинган барча маълумотларни (терминология, лимфа тугунларини дисекцияси ҳажми ва техникаси) бирлаштириш мумкин бўлди [1; 1613-1616-б].

Лимфа тугунлари кортекс, паракортекс ва медулла каби уч қисмдан иборат деб ҳисобланади: В ва Т-лимфоцитлар алоҳида соҳаларда жойлашган бўлиб, антиген тақдим қилувчи хужайралар билан ўзаро таъсирлашади. Адабийётларда муаллифлар лимфа тугунининг лимфоцитлар ва антиген тақдим қилувчи хужайраларни бир-бири билан қандай тартибда мунособат қилиши тўғрисида структуравий ва функционал тафсилотларни тақдим этганлар. Лимфа тугунининг асосий функционал ва анатомик бирлиги сифатида лимфоид бўлақча ёки фолликула тушунчаси лимфа тугунлари патологиясини тушуниш учун қўлланилади. Лимфоид фолликуланинг гистоморфологик хусусиятларини ва лимфа тугунининг ретикуляр доирасининг ролини, ҳамда уларнинг пўстлоқ, паракортекс ва мағиз қисмлари бир-бири билан қандай боғлиқлигини тушуниш лимфа тугунларининг тузилиши ва функциясини тушунишга ўзига хос ёндашувни кўрсатади [2; 167-168-б].

Kelch I.D. et al (2015) сичқонлар лимфа тугунининг қон томирлари тармоғининг топологиясини ўрнатиш учун янги визуализация ва ҳисоблаш техникасидан фойдаланганлар. Батафсил ўлчовлар қон томирлар диаметри, қон томир тармоқлари сони ва бўшлиқларни аниқлаш, кейинчалик 3Д форматда қайта кўриб чиқилиб, лимфа тугуни ичида томирларни соҳаларидаги ихтисослашувини аниқлади. Асосий тегишли жойлар лимфоцитлари экстравазацияси учун юқори эндотелийли венулаларни аниқлаш учун морфологияга асосланган ёндашув ишлаб чиқилган. Ушбу маълумотлар орган бўйлаб кенг қамровли ва узлуксиз қон томирлари тармоғини ифодалайди, ҳамда қон томирлари тармоқларини моделлаштириш учун маълумот берадиган, шунингдек органлар бўйлаб томирлар топологиясини таққослаш имконини берувчи ўлчовлар билан таъминлайди. Иммуниетни адаптацион реакцияларининг бошланиши лимфа тугунлари ва уларни ичида стратегик жойлашган лимфоцитлар, ҳамда антигенларнинг эҳтиёткорлик билан ҳаракатланишига боғлиқ. Гематопоестик ҳисобланмайдиган стромал хужайралар бу жараёни бошқарадиган хужайрали инфратузилмани ҳосил қилади. Лимфоид тўқималарнинг оддий структуравий хусусиятлари ҳисобланган бу хужайралар энди иммун хужайралар лимфа суюқлиги оқими ва лимфа тугуни гомеостазининг муҳим регуляторлари сифатида баҳоланади. Муайян стромал популяцияларни аниқлаш бўйича сўнгги ютуқлар стромал хужайралар функцияси ҳақида янги тушунчаларнинг пайдо бўлишига олиб келди.

Иммуниетни адаптацион реакцияларининг самарали бошланиши лимфоцитлар ва антигенларнинг бутун танада тенг равишда тақсимланишига, ҳамда лимфа тугунларига аниқ йўналтирилишига боғлиқ. Сўнгги ўн йил ичида кўплаб далиллар лимфа тугун стромал хужайралари ҳақидаги тушунчамизни ойдинлаштириб, уларни оддий қўллаб-қувватловчи хужайралар сифатида эмас, балки адаптив иммунитет реакцияларини модуляция қилишда иштирок этувчи муҳим хужайра сифатида кўриб чиқишга чақиради.

Охирги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, сичқонлардаги лимфатик эндотелиал хужайралар периферик тўқималар антигенларини, шу жумладан тирозиназани тўғридан-тўғри ифодалайди. Бу ерда муаллифлар периферик тўқималар антигенларининг юқори даражадаги ифодаси лимфатик тўқималардан фарқли ўлароқ, лимфа тугунларидаги лимфатик эндотелиал хужайралар билан чекланганлигини кўрсатади. Лимфа тугунининг медуляр синусидаги лимфатик эндотелиал хужайралар периферик тўқималар антигенларининг энг юқори даражасини ифодалайди. Ўз ишларида Cohen J.N. (2014) кучли толероген хусусиятларга эга лимфатик эндотелиал хужайраларни лимфа тугунлари микро муҳитининг таъминлашда муҳим ролини очиб берган [8; 1-13-б].

Лимфа тугунлари таркибида эндотелиал ва мезенхимал строма хужайраларининг мураккаб тармоқлари мавжуд. Лимфоид тўқималарни қайта қурилишини тартибга солиши ва иммунитет реакцияларига ҳисса қўшиши ҳали ҳам яхши ўрганилмаган. Олимлар вирусли тери инфекциясига қарши курашда лимфоид тўқималарни жавоб бериш реакцияларининг кенг қамровли функционал ва транскрипсиявий таҳлилини ўтказдилар ва ҳар хил патогенларга қарши турли усулда жавоб беришини аниқладилар. Gregory et al (2017) натижаларига кўра инфекция вақтида лимфоид тўқималар жавоб бериш реакцияларининг мураккаблигини очиб берди ва стромал хужайра тармоқлари изчил иммун жавобларини қўллаб-қувватлашини кўрсатди.

Лимфаденопатия кўкрак қафасининг кўплаб касалликларида кенг тарқалган рентгенологик таҳлил бўлиб, юқумли, яллиғланиш ва неопластик жараёнлар туфайли юзага келиши мумкин. Ушбу усулнинг мақсади иммунитетни нисбатан заиф беморларда учрайдиган саратон касалликларида кўкс оралиғи ва ўпка дарвозаси лимфаденопатиясининг шакллари тасвирлаш. Сил ва замбруғ касалликларида ушбу текшириш усулига кенг ёндошилади. Nin C.S. (2016) томонидан силикоз, турли дори воситалари реакциялари, амилоидоз, юрак етишмовчилиги, Кастлеман касаллиги, вирусли инфекциялар ва сурункали обструктив ўпка касалликлари муҳокама қилинган [10; 10-17-б].

Фибробластик ретикуляр хужайралар лимфа тугунларида тегишли хужайра тармоғини ҳосил қилади ва бу тармоқ иммун хужайраларга муҳим хемотаксик, яшовчанлик ва тартибга солувчи сигналларни ҳосил қилиб беради. Бу ерда Novkovic M. (2020) уч ўлчамли морфометрик параметрларни ва топологик хусусиятларни, ҳамда ўзаро боғланган ҳолда тармоқларнинг бошқарувчи структурасини ташкил этилишини аниқлади. Шу билан бирга иккала тармоқнинг мустақам топогрозик тузилиши лимфотоксин рецепторларидан мустақил равишда қўллаб қувватланишини таъминлайди [11; 893-904-б].

Иммун реакциялари бошланган лимфа тугунларида фибробластик ретикуляр хужайралар томонидан алоҳида бўлимларга ажратилган бўлади. Фибробластик ретикуляр хужайралар лимфа тугунлари архитектурасини сақлаб қолади, жараёнга иммун хужайраларни жалб қилиш, иммун хужайраларни ўзаро боғланишини мувофиқлаштириш ва антигенларни тақдим этиш орқали эса иммун жавобларни бир-бири билан боғлайди. Муаллифлар фибробластик ретикуляр хужайралар

кичик тўпламларининг янгиланган анатомик, фенотипик ва функционал идентификаторларини умумлаштирдилар, яллиғланиш жараёнлари пайтида фибробластик ретикуляр хужайраларнинг топологик ва транскрипциявий қайта тузилишини ўргандилар ва фибробластик ретикуляр хужайралар, ҳамда иммун хужайралар ўртасидаги ўзаро боғланишни кўрсатдилар. Li L. (2021) иммунитет ва фибробластик ретикуляр хужайралар функцияларини муҳокама қилар экан, физиологик гомеостазни сақлаш, иммунитетни тартибга солиш, трансплантацияда организмни чидамлилигини ошириш, ҳамда иммунитет билан боғлиқ турли касалликларни даволашда фибробластик ретикуляр хужайраларга асосланган ҳозирги терапевтик ёндашувларни таъкидлайди [9; 723-734-6]. Кўп йиллар давомида лимфа тугунлари адаптив иммунитет реакциясининг асоси сифатида ўрганилган. Bogoslawski A. (2018) ўз ишида лимфа тугунларини фаол туғма барьер вазифасини бажаришини тасвирлайди. Лимфа тугунлари тери, ўпка ва ичак каби ташқи муҳит билан доимий таъсирда бўлган тўқималардан лимфа суюқлигини қабул қилади. Лимфа томирлари бўйлаб ҳаракатланадиган патогенлар, агар лимфа томирлари бўйлаб лимфа тугунларининг стратегик локализацияси бўлмаганда қон оқимиға кириши мумкин эди. Лимфа тугунининг фаол туғма тўсик сифатида беморларда инфекциялар тарқалишидан ҳимоя қилишга ёрдам беради [7; 1158-1161-6].

Ушбу мақолада Thomas S.N. (2024) лимфа тугунларининг паренхимасидан биомолекуляр ва хужайралар ташилиши бошқаришини тартибга солиш, ҳамда, лимфа тугунлари стромаси ва микромирлар каби периферик тўқималар иммун назоратини, шунингдек қондаги лимфоцитларнинг лимфа тугунлари томон йўналишидаги роли ҳақида замонавий механик тушунчани тақдим этди. Ушбу таъриф орқали организм иммунитетини таъминлашда лимфа транспортининг таъсирини кўриб чиқди ва иммунотерапевтик кўлланмаларда лимфа суюқлигини иммун воситачи сифатида фойдаланилган мисоллар билан бойитган [13; 207-233-6].

Адабиётлар рўйхати:

1. Горчакова О.В. и др. Морфологические особенности лимфоузла, претерпевшего возрастные изменения, после озон- и фитотерапии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-9. – С. 1613-1616
2. Петренко В.М. Развитие представлений о лимфатической системе // Инновационная наука. 2015. №7-2.
3. Петренко Валерий Михайлович О конституции иммунной (лимфоидной) системы (обзор литературы) // Известия вузов. Поволжский регион. Медицинские науки. 2019. №2 (50).
4. Петренко В.М. И снова о лимфатической системе и лимфологии // Инновационная наука. 2016. №6-3.
5. Петренко В.М. Лимфатическая система и организация иммунитета // Инновационная наука. 2017. №9.
6. Bogoslawski A, Kubes P. Lymph Nodes: The Unrecognized Barrier against Pathogens. ACS Infect Dis. 2018 Aug 10;4(8):1158-1161.
7. Chang JE, Turley SJ. Stromal infrastructure of the lymph node and coordination of immunity. Trends Immunol. 2015 Jan;36(1):30-9.
8. Cohen JN, Tewalt EF, Rouhani SJ, Buonomo EL, Bruce AN, Xu X, et al. (2014) Tolerogenic Properties of Lymphatic Endothelial Cells Are Controlled by the Lymph Node Microenvironment. PLoS ONE 9(2): e87740.
9. Li L, Wu J, Abdi R, Jewell CM, Bromberg JS. Lymph node fibroblastic reticular cells steer immune responses. Trends Immunol. 2021 Aug;42(8):723-734.
10. Nin CS, et al. Thoracic lymphadenopathy in benign diseases: A state of the art review. Respir Med. 2016 Mar;112:10-7.
11. Novkovic M, Onder L, Bocharov G, Ludewig B. Topological Structure and Robustness of the Lymph Node Conduit System. Cell Rep. 2020 Jan 21;30(3):893-904.e6.
12. Suami H, Scaglioni MF. Anatomy of the Lymphatic System and the Lymphosome Concept with Reference to Lymphedema. Semin Plast Surg. 2018 Feb;32(1):5-11.
13. Thomas SN, Rohner NA, Edwards EE. Implications of Lymphatic Transport to Lymph Nodes in Immunity and Immunotherapy. Annu Rev Biomed Eng. 2016 Jul 11;18:207-233.
14. Trivedi A, Reed HO. The lymphatic vasculature in lung function and respiratory disease. Front Med (Lausanne). 2023 Mar 14;10:1118583.
15. Turner VM, Mabbott NA. Structural and functional changes to lymph nodes in ageing mice. Immunology. 2017 Jun;151(2):239-247.

Иқтибос учун: Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Лимфа тугунларининг морфофункционал хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 148–152. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15789960>